

Exemplo de Adoção do *Framework*

editado em 2025/01, apresentado em dez. 2025

Funções humanas da informação

Mundo Social

Quais as expectativas das partes interessadas?

- Apoiar a adoção de um *framework* que integre o Design Participativo à Engenharia de Software no desenvolvimento de software para o domínio educacional;
- Ensinar diferentes aspectos – informais, formais e técnicos – envolvidos no desenvolvimento de software para o domínio educacional;
- Aprender diferentes aspectos envolvidos no desenvolvimento de um produto de software para o domínio educacional.

Que aspectos culturais podem ou devem ser considerados?

- Valores do desenvolvimento ágil ([manifesto ágil](#));
- Valores do Design Participativo (democracia, aprendizado mútuo, aceitação do produto final);
- [Cinco liberdades dos Recursos Educacionais Abertos \(REA\)](#).

Há normas, regulamentos ou documentos de referência do domínio educacional que devem ser considerados?

- N/A

Quais os aspectos éticos envolvidos?

- Código de Ética e Prática Profissional da Engenharia de Software ([Código ACM/IEEE-CS](#));
- Participação do usuário final em condições de igualdade com o desenvolvedor do *software*;
- Liberdade do usuário do *framework* para copiá-lo, armazená-lo, usá-lo, modificá-lo e compartilhá-lo, contanto que atribua a autoria.

Que aspectos legais devem ser observados?

- Observar o [Estatuto da Pessoa com Deficiência](#);
- Observar [Legislação de Propriedade Intelectual de Programa de Computador](#);

Que compromissos devem ser estabelecidos?

- Desenvolver o produto de software dentro do prazo do TCC II (1 semestre letivo);
- Licença de uso compatível com os valores para disponibilização de REA (ex.: GPL v3);
- Documentação dos requisitos em linguagem natural e com auxílio de protótipos;
- Validação dos requisitos pelos membros do projeto de pesquisa;
- Ciclos de desenvolvimento de software curtos (1 mês);

- Documentação do software compatível com as tecnologias de desenvolvimento;
 - Elaboração de um Termo de Uso;
 - Validação do produto pelos membros do projeto de pesquisa.
-

Pragmática

Quais as intenções das diferentes partes interessadas no software?

- Facilitar que engenheiros de software desenvolvam produtos de software para o domínio educacional com a colaboração de suas partes interessadas;
- Contribuir para que estudantes de Computação compreendam, de modo complexo, aspectos envolvidos no desenvolvimento de software para o domínio educacional;
- Ter um software que seja de fácil utilização e que atenda as necessidades dos usuários finais.

De que modo a qualidade deve ser abordada no desenvolvimento do software?

- Observar características de qualidade enunciadas na ISO/IEC 25000, sobretudo na perspectiva da qualidade em uso – norma ISO/IEC 25019.

Qual o propósito do software no domínio educacional? Quando for o caso, qual a intencionalidade pedagógica subjacente?

- Explicitar diferentes aspectos envolvidos no desenvolvimento de software para o domínio educacional.

Qual o papel do Design Participativo no desenvolvimento do software?

- Proporcionar coautoria, com horizontalidade, pelos membros do projeto de pesquisa;
 - Promover a colaboração entre os membros do projeto de pesquisa, enriquecendo o processo de desenvolvimento e o produto com as múltiplas contribuições;
 - Contribuir à aceitação do produto final pelos membros do projeto de pesquisa – prospectivos usuários do *software*.
-

Semântica

Qual a compreensão sobre como as atividades e tarefas apoiadas pelo software devem ser desenvolvidas?

- Facilitar a compreensão, em diferentes perspectivas, de aspectos envolvidos no desenvolvimento de software para o domínio educacional;
- Devem ser realizadas com agilidade;
- Evitar retrabalho, aproveitando informações entre as diferentes perspectivas;
- Ser flexível, acomodando usuários com diferentes capacidades/habilidades;
- Evitar perda de dados.

Qual o vocabulário a ser adotado?

- Familiar a especialistas do domínio educacional, especialmente nos níveis relacionados às Funções Humanas da Informação;
- Familiar a Engenheiros de Software: compatível com a linguagem de Engenheiros de Software e consistente com outras tecnologias voltadas ao desenvolvimento de software;
- Familiar a nativos da Língua Portuguesa e da Língua Inglesa.

Quais as características de qualidade a serem observadas?

- **Baseado no [Modelo TAM \(Technology Acceptance Model\)](#)**, utilizado para mensurar a aceitação do sistema pelos usuários, os indicadores a serem observados são:
 - Facilidade de uso percebida
 - Utilidade percebida
 - **Considerando as Heurísticas de Usabilidade de Nielsen**, serão observadas:
 - Consistência e padrões
 - Prevenção de erros
 - Eficiência no uso
 - Flexibilidade e controle
-

Plataforma de Tecnologia de Informação

Sintática

Quais padrões seguir?

- Norma ISO/IEC 25019.

Quais abordagens serão adotadas?

- Desenvolvimento Ágil;
- Design Participativo.

Quais *frameworks* serão adotados?

- Framework Semiparticipativo para o Desenvolvimento de Software em Domínio Educacional;
- React.

Quais processos, métodos e ferramentas de Engenharia de Software serão adotados?

- Processos:
 - Kanban
- Ferramentas:
 - Trello
 - Git
 - Github
 - Neovim
 - npm – Node Package Manager

- ESLint
- Prettier
- GNU Coreutils
- Alacrity
- Fedora
- Javascript LSP
- Métodos
 - Avaliação Heurística de Usabilidade
 - TAM

Quais processos, métodos e ferramentas de Design Participativo serão adotados?

- Reuniões com usuários
- *Braindraw*

Quais linguagens serão adotadas?

- HTML
- CSS
- SCSS
- JavaScript
- React

Quais softwares serão adotados?

- G-Suite

Qual a língua principal? Há outras línguas que precisam ser consideradas?

- Português (Principal)
 - Inglês
-

Empírica

Qual o tempo disponível?

- 11 meses.

Quais os custos envolvidos?

- Tempo dos desenvolvedores.
-

Física

Qual a infraestrutura necessária para desenvolvê-lo?

- Desenvolvedor
- Ambiente de Trabalho do Desenvolvedor
- Computador Desktop
- Internet

- Papel e caneta

Qual a infraestrutura necessária para mantê-lo em operação?

- Computador
- Navegador de Internet